

BOSHLANG'ICH SINIF TEXNOLOGIYA DARSLARIDA PEDAGOGIK O'YINLARNI TADBIQ ETISH IMKONIYATLARI

Alimova Mashxuraxon Ravshanbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20755518>

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich sinf texnologiya darslarida pedagogik o'yinlarni tadbiq etish imkoniyatlarini o'rganish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada boshlang'ich sinf texnologiya ta'limi darslarida pedagogik o'yinlar qo'llanilishi tahlil qilinadi. Pedagogik o'yinlarni qo'llash orqali o'quvchilarning kreativ fikrlashi, amaliy ko'nikmalari va mustaqil ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ta'lim samaradorligini oshirishda o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: inovatsion texnologiyalar, didaktik, mustaqil fikr, usullar, texnologiya fani, o'quv-tarbiya jarayon, o'qituvchi, o'quvchilar, animatsiya.

Abstract. This article is dedicated to studying the possibilities of implementing pedagogical games in primary school technology lessons. The article analyzes the application of pedagogical games in primary school technology education lessons. The possibilities for developing students' creative thinking, practical skills, and independent work skills through the application of pedagogical games are considered. It also emphasizes the need to increase the digital literacy of teachers and provide them with modern pedagogical technologies to increase the effectiveness of education.

Keywords: innovative technologies, didactic, independent thinking, methods, technology science, educational process, teacher, students, animation.

Umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinflarda texnologiya ta'limi darslarida tabiiy materiallar bilan ishlashni o'rgatish shu fan mazmuni va uning qay darajada o'qitilishiga bog'liq. Texnologiya ta'limi mashg'ulotlari olib borilar ekan, bu darsni boshlang'ich sinflarda o'qitilayotgan boshqa fanlar bilan aloqasiga ham e'tiborni qaratish lozim

Fanlararo bunday bog'lanish asosida, darslarni tashkil etish uchun, birinchi navbatda, integrativ xarakterdagi o'quv materiallarining mazmunini aniqlash zarur bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda texnologiya ta'limi darslarida tabiiy materiallar bilan ishlashni o'rganishda amaliylikning yuqori bo'lishi, ishlab chiqarishga yaqinligi uning boshqa fanlaridan yaqqol farqli ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, boshlang'ich sinfnings texnologiya ta'limi darslarini olib borishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish va dars jarayonida turli o'yinli texnologiyalarni qo'llash bolalarda darsga qiziqishini oshirishga katta yordam beradi.

Zamonaviy pedagogikada inovatsion pedagogik texnologiyalarning tarkibiy qismi sifatida faol o'qitish metodlaridan foydalanish to'g'risida ko'p gapiriladi. Zamonaviy pedagogika o'quvchini o'qitish harakatlari "ob'yekti" sifatida namoyon bo'ladigan keskin "avtoritar boshqaruv"dan voz kechadi, o'qitish ob'yektining bilimlarni egallashga tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishni tashkillashtirish tizimiga, ijod qilishi uchun shart-sharoitlar yaratishga, ijodiy faoliyat orqali o'qitishga, hamkorlik pedagogikasi

shakliga o'tmoqda. "Xotira maktabi" o'rnini "tafakkur maktabi" egallashidan iborat bo'lgan faol o'qitish g'oyasi ana shularga qaratilgan. Shunday shart-sharoitlarni yaratish usullaridan biri – o'qituvchining so'nggi paytlarda maktab amaliyotiga keng joriy qilinayotgan zamonaviy innovatsion texnologiyalarning tarkibiy qismi sifatida faol o'qitish metodlarini qo'llashidir. Aynan mana shu faol o'qitish metodlari o'quvchining shaxs sifatida namoyon bo'lishiga yordam beradi, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning asosiy shartlaridan hisoblanadi, o'quvchilarga o'quv xonalaridayoq mehnat malakalarni egallashlariga imkon beradi, chunki o'quvchilarni kelajakda egallaydigan kasbiy faoliyatlariga maksimal darajada yaqinlashtirilgan muammolarni hal qilishga jalb etadi. Bunda nafaqat namoyish qilingan bilim va ko'nikmalarni, balki ijodiy mustaqillik va kasbiy-etik tomonlarni ham baholash juda muhim ahamiyatga ega. Faol o'qitish metodlari o'quvchilarning produktiv fikrlashlarini rivojlantirishning, ularni kasbiy yo'naltirilgan faoliyatga jalb etilishining asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Faqat ana shu metodlarga o'quvchilarning egallangan bilimlarini shunchaki xotirada saqlashini emas, balki ulardan ijodiy foydalanish, muhim kasbiy sifatlarini shakllantirish imkonini beradi.

Faol o'qitish metodlari qo'llashning afzalligi o'qitishning hamma vazifalarini hal etishda namoyon bo'ladi. Masalan, didaktika sohasida bu dunyoqarashlarning kengayishi, bilimlarni egallashga bo'lgan intilishning kuchayishi; bilim va ko'nikmalarni amaliy faoliyatda qo'llash imkoni; kasbiy faoliyatda kerak bo'ladigan ma'lum ko'nikma va malakalarning shakllanishi; biror narsani rivojlantirish yoki qayta guruhlash texnikasini hosil qilish, qayta ishlash yoki tizimga tushirish; savollarni aniq ifoda qila olish.

Tarbiya sohasida – mustaqillik, faollik va irodani o'stirish, ma'lum bir yondoshuvlar, nuqtai-nazar, dunyoqarash, axloqiy yo'l-yo'riqlarni shakllantirish; jamoada ishlay olish mahorati va kirishuvchanlik xislatlarini shakllantirish. Bundan tashqari biz, faol o'qitish metodlarini, xususan o'quv ishbilarmonlik o'yinlarini qo'llash diqqat, xotira, nutq, tafakkur, taqqoslash, solishtirish va birlashtira olish; ijodiy qobiliyatlar, refleksiya, eng maqbul va eng sodda yechimlarni topa olish, kutiladigan natijani oldindan ko'ra bilish, biror narsani boshqasi bilan almashtira olish yoki qayta qurish usullarini topa bilish mahoratlarini o'stirishga yordam berishiga ishonch hosil qildik. Bulardan tashqari, jamiyatning me'yoriy qoidalari va qadriyatlariga kirishishni osonlashtirish; muhit sharoitlariga moslashish; o'z-o'zini nazorat qilish va o'z-o'zini boshqarish; muloqat qilishni o'rganish; psixoterapiya; o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda bayon qila olish, psixologik kontaktlarni o'rnatish va saqlab tura bilish; suhbatdoshni eshita bilish, uning dalillarini va psixologik holatini tushuna bilish, muomala va yurish-turishning keng spektrini egallay olish, o'z fikrini isbotlay olish, ishontira olish va boshqalarning fikriga qo'shila olish yoki olmasligini ayta olish mahoratlarini o'stirish imkonini beradi. So'nggi yillarda faol o'qitish negizida modellar, o'yinlar va taqliddan foydalanish yangi jihatlarga ega bo'lib, fikrlashni majburan faollashtirish (majburiy faollik) – o'quvchi o'z hohlasa-hohlamasa faol bo'lishga majburligi; o'quvchilarni o'quv jarayoniga jalb etishning yetarlicha uzoq davom etishi (butun mashg'ulot davomida); qarorlarni qabul qilishda mustaqillik va ijodiylik, asoslanganlik va jo'shqinlik darajasining yuqoriligi, to'g'ridan to'g'ri va qaytuvchi aloqalar yordamida o'quvchilar bilan o'qituvchining doimiy o'zaro hamkorligini ta'minlab turishi bilan ajralib turadigan o'yinli o'qitishga aylanib bormoqda.

Kadrlar tayyorlashning milliy dasturiga binoan O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimining o'zbek modelini ishlab chiqish, ta'lim-tarbiya jarayonini shakllantirish, o'qitish jarayoni samaradorligini oshiruvchi ta'lim texnologiyalarni va faol metodlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish yo'nalishlarini o'rganish, tatbiq etish muhim vazifalardan iborat ekanligi haqida

fikrlar bildirilgan. Bu vazifalar bevosita ta'lim jarayonida ilg'or ta'lim texnologiyalarini loyihalash yoki faol metodlardan unumli foydalanish sistemasini ishlab chiqish va shu asosida o'quvchilarga berilayotgan bilim saviyasini oshirish va o'quvchilarning mustaqil bilim olishga o'rgatuvchi metodlardan samarali foydalanish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Ma'lumki, didaktikaning asosiy tamoyillaridan biri – ta'lim jarayonida o'quvchining faolligini ta'minlashdan iboratdir. O'quvchining faolligi esa maqsadli yo'naltirilgan pedagogik ta'sirlar va pedagogik muhitning tashkil etilishi bilan bog'liq. O'quvchining faolligini ta'minlovchi pedagogik muhitni tashkil etishning turli xil jihatlari hamda ta'lim texnologiyalari mavjud bo'lib, shulardan biri esa pedagogik o'yinlar hisoblanadi. O'yin faoliyatiga qiziqish, o'quvchilarning o'zini-o'zi ifoda etish, ro'yobga chiqarish kabi ehtiyojlarini qondiruvchi, musobaqalashish orqali ta'minlanadi.

Hozirgi kunda pedagogik o'yinlarni ta'lim – tarbiya jarayonida qo'llash yuzasidan yagona konsepsiya ishlab chiqilmagan. Shuning uchun uni ishlab chiqish va amalga oshirishda psixolog va pedagog olimlar fikrlariga hamda o'qituvchining shaxsiy-individual tajribalariga tayanilgan holda mashg'ulotlar jarayonida olib borilmoqda.

O'yinning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining o'yinni o'tkazilishiga tayyorgarligi bilan belgilanadi. U o'yinni tashkil etish bo'yicha ma'lum bilimlar doirasiga ega bo'lishi, o'quvchilarning bir-birlariga nisbatan ishonch va samimiy munosabatda bo'lishni yaratishga yordam beruvchi kommunikativ sifatlarga ega bo'lishi, o'quv-bilish muammolarini qo'ya bilish hamda o'yinning butun kechish yo'lida uni yechishga qiziqishni qo'llab-quvvatlab turish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.

O'yin faoliyat sifatida maqsadni belgilab olish, rejalashtirish va amalga oshirish, natijalarni tahlil qilishni qamrab oladi va bunda shaxs sub'yekt sifatida o'z imkoniyatlarini to'la amalga oshiradi. O'yinli faoliyatni motivatsiyalash o'yin xarakterining musobaqalashish shartlari, shaxsning o'zini namoyon qila olishi, o'z imkoniyatlarini amalga oshirish ehtiyojlarini qondirishdan kelib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sanaqulov X.R, Xodiyeva D.P. Satbayeva «Mehnat va uni o'qitish metodikasi». Darslik. T.: TDPU. 2015-yil.
2. Sanaqulov X.R, Xodiyeva D.P. Boshlang'ich sinflarda qo'zg'ozdan amaliy ishlar. O'quv metodik qo'llanma. T.: Navro'z. 2014-yil.
3. Alimova. M "Texnologiya o'qitish metodikasi" o'quv qo'llanma 2025-yil Number one nashriyoti.